

HARBIY XIZMATCHILAR OILALARINI MUSTAHKAMLASHDA QADRIYATLARNING O‘RNI

Sh.Mirabdullayeva

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667061>

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy xizmatchilar oilalarining o‘ziga xos xususiyatlari va ularni mustahkamlashda qadriyatlarning o‘rni yoritib berilgan. Harbiy xizmatchilar oilalarida muammolarning oldini olish, ular yuzaga kelgan taqdirda bartaraf etish maqsadiga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Oila, harbiy xizmatchi, qadriyat, milliy qadriyat, umuminsoniy qadriyat, oilaviy munosabat, nostandart vaziyatlar, harbiy mojaro, adaptatsiya.

Аннотация. В этой статье отражены особенности семей военнослужащих и роль ценностей в их укреплении. Даны предложения и рекомендации, направленные на предотвращение проблем в семьях военнослужащих, устранение их возникновения.

Ключевые слова. Семья, военнослужащий, ценности, национальные ценности, общечеловеческие ценности, семейные отношения, нестандартные ситуации, военный конфликт, адаптация.

Annotation. This article reflects the characteristics of military families and the role of values in strengthening them. Proposals and recommendations are given aimed at preventing problems in military families, eliminating their occurrence.

Keywords. Family, serviceman, values, national values, universal values, family relations, nonstandard situations, military conflict, adaptation.

“Harbiy oilalarda ma’naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, sog‘lom turmush tarzi va bolalar tarbiyasiga yondashuvlarni namunali darajaga ko‘tarish, harbiylar va ularning oila a‘zolarini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va uy-joy bilan ta‘minlash ishlari kelgusida ham muhim va ustuvor yo‘nalish sifatida qoladi”¹

Sh.M.Mirziyoyev

Davlatimiz kelajagi yosh avlodning bilim, ma’naviyat, Vatanga sadoqat va oilaviy mas’uliyat bilan bog‘liq fazilatlariga chambarchas aloqador. Shu bois, jamiyatning eng muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oila institutini mustahkamlashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Ayniqsa, harbiy xizmatchilar oilalari davlat xavfsizligi va tinchlikni ta‘minlashda bevosita ishtirok etuvchi insonlar hayotining ajralmas qismi sifatida jamiyatda alohida ahamiyat kasb etadi. Harbiy xizmatning o‘ziga xos sharoitlari oilaviy hayotga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xukumatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator qaror va yo‘l-yo‘riqlarda xalqimizning ijtimoiy-madaniy yuksalishini ta‘minlovchi fikrlar, tavsiyalar berildiki, bular jamiyatimizning asosi – oilaning ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy kamolotida muhim rol o‘ynaydi. Chunki

¹ Qurolli Kuchlarni rivojlantirish borasidagi ishlar sarhisob qilindi, yangi vazifalar belgilandi// <https://xs.uz/uzkr/post/> (Murojaat qilingan sana: 2022-yil 10-aprel)

oilalarning har tomonlama yuksalishi, ta’bir joiz bo’lsa, jamiyatning yuksalishi demakdir. Xuddi shu ma’noda yosh avlod tarbiyasi va uning taraqqiyoti muhim masaladir. Ikkinchi tomondan, jamiyatning oila va oilaviy tarbiyaga bo’lgan talabi ham kun sayin ortib bormoqda. Zotan, otionalarning bolalar tarbiyasi yuzasidan ma’suliyatini kuchaytirish, tarbiyalashga oid layoqatini oshirish, oilaviy va ijtimoiy tarbiya birligini ta’minlash hozirgi kunning dolzarb masalasidir.

Oila jamiyatning asosiy instituti hisoblanadi. Shu bois u doimo davlat hamda jamiyat muhofazasida bo’lgan va shunday bo’lib qoladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-sentabrdagi Xalqaro oila yili to’g’risidagi rezolyusiyasi (A/RES/47/237)² ga muvofiq 15-may kuni, jahon miqyosida Xalqaro oilalar kuni (International Day of Families) sifatida nishonlanadi. Xalqaro oilalar kunini o’tkazishdan maqsad jahon hamjamiyati diqqatini oilaviy qadriyatlarga va oila instituti bilan bog’liq muammolarga qaratishdir. Bayram munosabati bilan har yili BMT bosh kotibining murojaati e’lon qilinadi.

Dunyoning turli mintaqalarida yuz berayotgan geosiyosiy o’zgarishlar, qadriyatlar va g’oyalar to’qnashuvi, harbiy mojarolar eng avvalo harbiy xizmatchilar shaxsiy va oilaviy hayotida xotirjamlik bo’lishlarini hamda o’z xizmat faoliyatlarida hushyor bo’lishlarini talab etadi.

Jahonning barcha mamlakatlarida harbiy xizmatchilar o’z xizmat faoliyati xususiyatlari sababli, murakkab va o’ziga xos oilaviy munosabatlarga ega.

Jumladan, harbiy xizmatchilarning o’z oilasiga ajratadigan vaqtining nomutanosibligi, ya’ni boshqa kasb egalaridan farqli ravishda har kuni ham oila bag’rida bo’la olmasligi, o’z hayoti uchun xavfli bo’lgan vaziyatlarga duch kelishi, xizmat joyining o’zgarib turishi kabi omillar natijasida turli nostandart vaziyatlar yuzaga kelilishi mumkin.

Harbiy xizmatchilar va oila a’zolari o’rtasida sog’lom turmush tarzini keng targ’ib-tashviq qilish, boy milliy an’ana va qadriyatlarimiz ruhida oila madaniyatini shakllantirish, barkamol avlodni tarbiyalashdek maqsadlar yo’lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham tarbiyaviy ishlarning muhim bo’g’ini hisoblanadi.

Harbiy xizmatchi doim ham farzandlariga tarbiya berish, ularni nazorat qilish, ular bilan do’stona suhbat qilish kabi masalalarga vaqt ajrata olmaydi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar oilasida er-xotin o’rtasidagi munosabatlar ham boshqa kasb egalarinikidan farqli bo’lib, farzandlar va ota-ona o’rtasidagi munosabatlarda ayrim hollarda asosiy mas’uliyat harbiy xizmatchining turmush o’rtog’i zimmasiga tushadi.

Bizning mamlakatimiz – O’zbekiston xalqining tarixiy an’analari, milliy qadriyatlaridan eng asosiylaridan biri O’zbekiston xalqining bolajonligi, ya’ni ko’p farzandlilik, hayotning asosiy mazmuni sifatida oilani birinchi o’ringa qo’yish bo’lib kelgan.

Shunday oilaviy qadriyatlarga ega xalqning harbiy xizmatchisidan nafaqat mamlakat xavfsizligini ta’minlash talab etiladi, balki bunday harbiy xizmatchi o’z oilasi xavfsizligini himoya qilishni ham asosiy burchi deb biladi va bu jarayonda harbiy xizmatchi ikki tomonlama o’zi uchun burch deb bilgan omillarni to’laqonli bajara olishi uchun harbiy boshliqlar va qo’mondonlik tarkibidan o’z qo’l ostidagi bo’ysunuvchi tarkibning oilaviy qadriyatlarni saqlab qolishiga shart-sharoit yaratib berish talab etiladi.

Mana shu shart-sharoit yaratib berish, harbiy xizmatchi oilasida ehtimoliy yuzaga keladigan muammolarning oldini olish, yuzaga kelgan taqdirda bartaraf qilishda qo’llab-

² Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [без передачи в главные комитеты (A/47/1011)] / A/RES/47/23. 8 October 1993 // <https://www.un.org> (Murojaat qilingan sana: 2022 yil 10 aprel)

quvvatlash masalalari ko‘plab tadqiqotlarni amalga oshirish, muntazam ravishda harbiy xizmatchi oilalari bilan ishlash lozimligidan darak beradi.

Harbiy xizmat — bu intizom, sadoqat va mas‘uliyatni talab etuvchi faoliyat. Shuning uchun harbiy xizmatchilar oilalarida vaqt taqchilligi, xizmat joyining tez-tez o‘zgarishi, xavfli vaziyatlarga duch kelish kabi omillar turmush barqarorligiga ta’sir qiladi.

Bunday holatlar oilaviy muhitda stress, psixologik zo‘riqish yoki uzoq muddatli ajralishlar sababli hissiy sovuqlikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, harbiy xizmatchilarning oilaviy farovonligini ta‘minlash ularning xizmat samaradorligi va ruhiy holatiga bevosita ta’sir etadi.

Harbiy oilalarda milliy qadriyatlarga tayanish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, bolalar tarbiyasida mas‘uliyatni oshirish — muhim ma‘naviy tayanch hisoblanadi.

O‘zbekiston xalqining qadimiy an‘analarida oila muqaddas maskan, ayol — hurmat timsoli, bola — hayot mazmuni hisoblanadi.

Misol uchun:

- “Erkakning topgani — oila uchun, ayolning topgani — o‘zi uchun” degan qadriyat oilada moddiy barqarorlik va adolatni ifodalaydi.

- “Jannat onalar oyog‘i ostidadir” hadisi esa ayolga, onalikka hurmatni tarbiyalaydi.

- “Nonning ushug‘i ham non” maqoli esa isrofgarchilikning oldini olish, resurslardan oqilona foydalanish g‘oyasini singdiradi.

Shu kabi qadriyatlar harbiy xizmatchilar oilalarida o‘zaro hurmat, sadoqat va bardoshlilikni mustahkamlab, xizmat faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tishda ma‘naviy tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

Inson huquqlari, jumladan ayollar va bolalar huquqlarini ta‘minlash, bolalarning munosib ta‘lim-tarbiya olishi, sog‘lom ovqatlanishi, ekologik madaniyatining shakllanishi kabi hozirgi kunda dolzarb bo‘lib turgan umuminsoniy qadriyatlar ham bevosita fuqaro sifatida harbiy xizmatchilar oilasida o‘z o‘rniga ega.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, qadriyatlar inson sifatida harbiy xizmatchi oila a‘zolarining boshqa huquqlari, jumladan shaxsiy hayot daxlsizligiga raxna solmasligi muhim hisoblanadi.

Erkak harbiy xizmatchi oilasida uning turmush o‘rtog‘iga nisbatan gender muammosi yuzaga kelmasligi, ayol harbiy xizmatchi oilasida uning xizmati turmush o‘rtog‘i va farzandlarining boshqa huquqlari buzilishiga olib kelmasligi uchun tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Harbiy xizmatchilar oilalarida mavjud bo‘lgan, yuqorida keltirib o‘tilgan muammolarning oldini olish, ular yuzaga kelgan taqdirda bartaraf etish maqsadida, **quyidagi** chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, harbiy xizmatchilar oilalari uchun maxsus elektron platformalar yaratish va bunday platformada quyidagi ma‘lumotlarni joylashtirish:

harbiy xizmatchilar oilalarining huquqiy savodxonligini oshirish bo‘yicha ma‘lumotlar;

harbiy xizmatchilar yangi ko‘chib boruvchi hududlarning o‘ziga xosliklari, jumladan geografik, iqlimiy va ekologik kabi xususiyatlari haqida ma‘lumotlar;

hududlar aholisining urf-odatları, an‘analari, sheva xususiyatlari haqida ma‘lumotlar;

hududlarda mavjud ish joylari haqida ma‘lumotlar;

harbiy xizmatchilar oila a'zolari bandligi, jumladan, kasb-hunar, ta'lim va sportga yo'naltirish, madaniy hordiq chiqarish kabi yo'nalishlarda maslahatlar, shuningdek psixologik maslahatlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar;

harbiy xizmat xususiyatlari, harbiy an'analar, harbiy xizmatchilarning farqlovchi belgilari, harbiy unvonlari, huquqiy maqomi kabi ma'lumotlar.

Ikkinchidan, yuqorida keltirilgan yo'nalishlar bo'yicha ilmiy asoslangan qo'llanmalar ishlab chiqish.

Uchinchidan, ishlab chiqilgan elektron platforma va qo'llanmalarni O'zbekiston Respublikasi Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklarining, Milliy gvardiyasining, Davlat xavfsizlik xizmatining qo'shinlari, harbiy qism va muassasalarida xizmat o'tovchi harbiy xizmatchilari, shuningdek, pedagogika, psixologiya, huquqshunoslik kabi yo'nalishlarda tadqiqotlar olib boriluvchi muassasalar olimlari hamda tadqiqotchilari, harbiy ta'lim oluvchilar o'rtasida ommalashtirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish.

To'rtinchidan, harbiy xizmatchilarning shaxsiy muammolari bilan shug'ullanuvchi organlar, ya'ni komandir-boshliqlar, shaxsiy tarkib bilan ishlovchi bo'linmalar, psixologlar tomonidan harbiy xizmatchilarning oilaviy qadriyatlarini mustahkamlashga ko'maklashish, harbiy xizmatchilar oilalarida mavjud muammolarni individual aniqlash va bartaraf qilish, ehtimoliy muammolarning oldini olish bo'yicha seminar-treninglar tashkil etish.

Beshinchidan, harbiy xizmatchilarning oilada milliy va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash, jumladan, gender tengligini ta'minlash, farzandlarga mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, farzandlarni madaniyatli ta'sir o'tkazish usullari orqali tarbiyalash kabi yo'nalishlarda bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan tavsiyaviy risolalar nashr ettirish va harbiy xizmatchilarga taqdim qilish.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, harbiy xizmatchilar oilalarida quyidagi muammolar mavjud:

- **Turmush o'rtog'ining bandligi va ish bilan ta'minlanish muammosi** xizmat joyi o'zgarganda dolzarb bo'lib qoladi.

- **Farzandlarning ta'lim va moslashuv jarayoni** yangi hududda qiyin kechadi.

- **Oilaviy aloqalarning uzilishi** uzoq xizmat safari yoki joy almashuvi sababli kuchayadi.

Ushbu **muammolarni hal etish uchun** quyidagi chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Harbiy oilalar uchun maxsus elektron platforma yaratish;

- Psixologik, huquqiy va ma'naviy maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish;

- Harbiy qismlarda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash markazlari tashkil etish;

- Ayol harbiy xizmatchilar uchun gender tengligini ta'minlovchi ijtimoiy mexanizmlarni kuchaytirish;

- Harbiy oilalar uchun dam olish, sport, bolalar rivoji va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tizimli yo'lga qo'yish.

Qurolli Kuchlarda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida oldimizda muhim vazifalar turibdi.

O'ylaymanki, ushbu dolzarb vazifalar, ya'ni harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoyalashining samarasi va darajasi Vatanimiz mustaqilligi, yurtimizni gullab-yashnashi, xalqimizning osoyishta hayoti va xavfsizligi uchun yaxshigina asos bo'ladi.

Aynan ma'naviy sog'lomlik, axloqiy poklik yangilanish, taraqqiyot tomon keng yo'l ochadi. Bunday jamiyatda Qurolli Kuchlarimiz xalqimizning jon-tani, yurt mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, tinch hayoti va yaratuvchilik mehnatining kafolati, yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasida tom ma'noda hayot maktabi bo'lib xizmat qiladi.

Boyligimiz, mustaqilligimiz, porloq kelajakka komil ishonchimizning asosiy manbai – Ona yerimizdir. Buyuk ajdodlarimiz xoki yotgan muqaddas zaminga muhabbat ma'naviyatning bitmas-tuganmas bulog'i bo'lib xizmat qiladi. Ona yurtni himoya qilish – hammamiz uchun muqaddas va sharaflı burchdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-avgustdagi PQ-3898-son qarori bilan tasdiqlangan // QHMMB: 07/18/3898/1622-son. 08.08.2018 y.
2. Qurolli Kuchlarni rivojlantirish borasidagi ishlar sarhisob qilindi, yangi vazifalar belgilandi// <https://xs.uz/uzkr/post/> (Murojaat qilingan sana: 2022-yil 10- aprel)
3. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [без передачи в главные комитеты (A/47/1011)] / A/ RES/47/23. 8 October 1993 // <https://www.un.org> (Murojaat qilingan sana: 2022-yil 10-aprel)
4. Akramova F.A. Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi. T.: «Shams ASA», 2002.
5. Shoumarov G'.B., Sog'inov N.A. O'zbek oilasining etnopsixologik xususiyatlari Ilmiy ishlar to'plami. –Toshkent, 1993.